

УДК 005.519.6:622.7:553.411(575.2)

https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/25

ПОДХОД К ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК В ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЫРГЫЗСТАНА

©Власов Н. М., канд. техн. наук, ВИД Майнинг Компани,
г. Бишкек, Кыргызстан, nik-vlm@mail.ru

©Осмонбетов Э. К., канд. геол.-минерал. наук, Государственный комитет промышленности,
энергетики и недропользования Киргизской Республики,
ЗАО «Джеруйалтын», г. Бишкек, Кыргызстан

©Маралбаев А. О., канд. геол.-минерал. наук, Институт горного дела и горных технологий,
г. Бишкек, Кыргызстан

©Осмонбетов К. О., д-р геол.-минерал. наук, университет горного дела и горных
технологий, г. Бишкек, Кыргызстан, k.osmonbetov@mail.ru

©Анохин А. В., канд. техн. наук, Институт машиноведения и автоматике ИАН Кыргызской
Республики, г. Бишкек, Кыргызстан, anochin_anatoli@mail.ru

©Рыспаев К. Д., Комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию
Киргизской Республики, г. Бишкек, Кыргызстан, kozhibek.ryspaev@mail.ru

APPROACH TO THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE DEVELOPMENTS IN THE MINING INDUSTRY OF KYRGYZSTAN

©Vlasov N., Ph.D., VID Mining Company, Bishkek, Kyrgyzstan, nik-vlm@mail.ru

©Osmonbetov E., Ph.D., State Committee for Industry, Energy and Subsoil Use of the Kyrgyz
Republic, Jeruyaltyn CJSC, Bishkek, Kyrgyzstan

©Maralbaev A., Ph.D., Institute of Mining and Mining Technologies, Bishkek, Kyrgyzstan

©Osmonbetov K., Dr. habil., University of Mining and Mining Technologies,
Bishkek, Kyrgyzstan, k.osmonbetov@mail.ru

©Anokhin A., Ph.D., Institute of Engineering and Automation of the National Academy of Sciences
of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyzstan, anochin_anatoli@mail.ru

©Ryspaev K., Committee on the Fuel and Energy Complex and Subsoil Use of the Kyrgyz Republic,
Bishkek, Kyrgyzstan, kozhibek.ryspaev@mail.ru

Аннотация. Наличие большого количества мелких и незадействованных золоторудных месторождений обеспечивает большие перспективы развития малого бизнеса. Во всем мире ключевым направлением экономического развития стран является широкое внедрение инновационных технологий, а также активная государственная поддержка. Разработан эффективный, экологически безопасный Проект отработки мелких золоторудных месторождений. Разработанная технология отработки мелких месторождений позволит сократить затраты по всему циклу организации добычи золота в 2–3 раза. Данные разработки были доложены в комитетах Киргизской Республики.

Abstract. The presence of a large number of small and untapped gold deposits provides great prospects for small business development. Throughout the world, the key direction of economic development of countries is the widespread introduction of innovative technologies, as well as active state support. An effective, environmentally friendly Project for the development of small gold deposits has been developed. The developed technology for the development of small deposits will reduce costs throughout the entire organization cycle of gold mining by 2–3 times. These developments were reported to the committees of the Kyrgyz Republic.

Ключевые слова: инновации, внедрение, безвзрывная технология, патенты, мелкое золото, центробежное обогащение, снижение затрат.

Keywords: innovation, implementation, non-explosive technology, patents, fine gold, centrifugal enrichment, cost reduction.

Правительство дало поручение реформировать науку, с целью решения задач Национальной стратегии устойчивого развития страны, которая обеспечит разработку эффективных научных достижений и внедрения их в производство.

В задачи, поставленные перед горнодобывающей промышленностью, входит: исключение или минимизация применения цианидов и других химикатов при разработке месторождений полезных ископаемых, значительное снижение себестоимости продукции за счет снижения капитальных и эксплуатационных затрат, комплексное использование горнорудного сырья, минимизация вредного воздействия производственных процессов на здоровье людей и окружающую среду.

Над решением данных вопросов сотрудники компании «ВИД. Майнинг Компани» занимались много лет в Академии Наук КР совместно с Московским Институтом Физики Земли в области разработки технологических процессов, обеспечивающих эффективность добычи и полноты выемки полезных ископаемых. А также, в разработке технологических материалов по обогащению полезных ископаемых принимал участие Институт машиноведения Академии Наук КР.

Создана научно-техническая команда из высококвалифицированных специалистов, способная решать любые по сложности горнотехнические задачи. Начиная с геологии рудного массива, его напряженного и сейсмоопасного состояния до разработки инновационных технологий добычи и обогащения полезных ископаемых. Это известные специалисты в области геологии, горных работ, технологии

Наличие большого количества мелких и незадействованных золоторудных месторождений обеспечивает большие перспективы развития малого бизнеса.

Во всем мире ключевым направлением экономического развития стран является широкое внедрение инновационных технологий, а также активная государственная поддержка.

В зарубежных странах до 90% экономического роста достигается за счет научно-технического прогресса. Государство берет на себя активную роль в организации и финансировании многих важных программ и проектов, осуществление которых вносит весомый вклад в развитие национальной экономики.

Самые эффективные проекты государство финансирует полностью.

В республике Кыргызстан разработан эффективный, экологически безопасный Проект отработки мелких золоторудных месторождений. Считаем, что его реализация может внести весомый вклад в развитие национальной экономики Кыргызстана.

Наша команда разработала ряд инновационных технологических процессов и машин, в том числе инновационную экологически безопасную, малозатратную, быстро окупаемую технологию добычи золота из мелких коренных месторождений, позволяющую в 3-4 раза сократить затраты и обеспечить высокое извлечение золота.

Все технологические процессы подтверждены патентами, опробованы.

На сегодняшний день данная технология является одной из передовых в своей области. В ней применены самые передовые технологические процессы добычи и обогащения полезных ископаемых.

Создана Концепция, Проект и Бизнес-план разработки мелких золоторудных месторождений Кыргызстана экологически чистыми методами предприятиями малого бизнеса численностью 50-60 человек с применением мобильного оборудования. Данные предприятия малого бизнеса могут производить от 150 до 500 кг золота в год, в зависимости от содержания его в руде, запасов, морфологии рудных тел и т.д.

Разработанная технология обработки мелких месторождений, позволит: обрабатывать месторождения экологически чистыми технологиями, сократить затраты по всему циклу организации добычи золота в 2-3 раза, создать условия для развития малого бизнеса.

Позволит решить проблему занятости большого числа населения (в основном сельского), обеспечить их работой, средствами к существованию их семей, стабилизации исполнения законов республики на местах, увеличить объемы добычи золота, укрепить финансовую независимость Кыргызстана, создать условия для развития горной промышленности в республике.

Разработанные технологии могут эффективно применяться при добыче золота и других ценных компонентов из хвостохранилищ республики.

Данные разработки были доложены в трех комитетах Жогорку Кеңеш, в Комитете по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Правительства КР, в Кыргызалтыне и на Политических партиях КР, докладывали специалистам Института Горного Дела и Горных Технологий, опытным специалистам производителям и ведущим ученым Кыргызстана.

Везде получили положительные отзывы и решения для дальнейшего внедрения разработанных технологий. Решения и отзывы приведены в приложении к данному письму.

Мелкие месторождения золота должны быть задействованы в добыче и приносить пользу государству и народу республики.

Инновационные технологии, разработанные ведущими специалистами Академии Наук и ВУЗов республики на протяжении нескольких десятков лет, должны внедряться в горнорудную промышленность, накопленные знания и опыт должны быть востребованы для пользы нашего государства.

Список литературы:

1. Протокол рабочего совещания Государственного комитета промышленности, энергетике и недропользования Кыргызской Республики от 10.05.2018 г.
2. Решение Комитета Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики по бюджету и финансам от 03.04.2017 г.
3. Решение Комитета Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию от 20.04.2014 г.
4. Протокол заседания Научно-технического совета Государственного комитета промышленности, энергетике и недропользования Кыргызской Республики от 11.10.2019 г.

References:

1. Protokol rabocheho soveshchaniya Gosudarstvennogo komiteta promyshlennosti, energetike i nedropol'zovaniya Kyrgyzskoi Respubliki ot 10.05.2018 g.
2. Reshenie Komiteta Zhogorku Kenesha Kyrgyzskoi Respubliki po byudzhetu i finansam ot 03.04.2017 g.
3. Reshenie Komiteta Zhogorku Kenesha Kyrgyzskoi Respubliki po toplivno-energeticheskomu kompleksu i nedropol'zovaniyu ot 20.04.2014 g.

4. Протокол заседания Научно-технического совета Государственного комитета промышленности, энергетики и недropol'zovaniya Кыргызской Республики от 11.10.2019 г

*Работа поступила
в редакцию 19.06.2020 г.*

*Принята к публикации
23.06.2020 г.*

Ссылка для цитирования:

Власов Н. М., Осмонбетов Э. К., Маралбаев А. О., Осмонбетов К. О., Анохин А. В., Рыспаев К. Д. Подход к внедрению инновационных разработок в горнорудной промышленности Кыргызстана // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №7. С. 243-246. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/25>

Cite as (APA):

Vlasov, N., Osmonbetov, E., Maralbaev, A., Osmonbetov, K., Anokhin, A., & Ryspaev, K. (2020). Approach to the Introduction of Innovative Developments in the Mining Industry of Kyrgyzstan. *Bulletin of Science and Practice*, 6(7), 243-246. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/56/25>